

УЎК: 633.853.52.

**ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИНГ НАВ ВА ТИЗМАЛАРИ АВЛОДЛАРИДА
БИР КЎСАҚДАГИ ПАХТА ВАЗНИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ
НАМОЁН БЎЛИШИ ЎРГАНИШ**

Эргашев О.Р.

Азимов А.А.

*ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.
Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Юқори юз м.ф.й. (igebr_anruz@mail.ru)*

Аннотация. Ўзбекистон Республикасида яратилган бир қатор ўрта толали ғўзанинг нав ва тизмаларини бир кўсақдаги пахта вазни белгиси кўрсаткичларини уч авлод ўсимликларида намоён бўлишини ўрганиш мақсадида генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтида амалга оширилган илмий тадқиқотларнинг натижалари ушбу мақолада ёритилган.

Калит сўзлар: Ғўза, нав, тизма, бир кўсақдаги пахта вазни, кўрсаткичлар, уч авлод, популяция, генотип, фенотип, қиёсий таҳлил.

Генетик-селекцион тадқиқотларида ғўзанинг янги дурагайларини ажра-тиб олиш учун бошланғич ашёларни тўлиқ ўрганиб, уларнинг муҳим хўжалик белгилари кўрсаткичларига кўра бир-бирдан айнан қайси жиҳатлари билан фарқланишини билиш асосида ота-она шакллари танлаш ижобий натижалар олишдаги энг муҳим қадамдир. Бунда бошланғич шаклларга хос бўлган хўжа-лик кўрсаткичларининг бир неча авлод ўсимликлари фенотибида намоён бўлишини аниқлаш уларнинг маҳсулдорлик жиҳатларига аниқ баҳо бериш имкониятини беради. Таҳлил қилинган адабиётларда ҳам ғўза дурагайлари-нинг бир кўсақдаги пахтаси вазни[1-10] белгиси кўрсаткичларининг йиллар давомида қандай тебранаётганлигига алоҳида аҳамият қаратилади.

Тадқиқот мақсади. *G. Hirsutum* L. нав ва тизмаларининг 2020-2022 йиллар давомида экилиб, парваришланган популяцияларига хос бўлган ўсим-ликларида бир кўсақдаги пахта вазни кўрсаткичларини намоён бўлишини аниқлаш.

Тадқиқот ашёлари. Наманган-77, С-6524, Султон, С-8290, Бухоро-102, Хоразм-127, Келажак, ЎзФА-707, ЎзФА-710, Меҳнат, АН-Боёвут-2, Юлдуз навлари ва Т-19, Т-41, Т-1278, Т-1326, Т-1336, Т-1391, Т-1470, Т-1477, Т-8588 тизмаларининг бир кўсақдаги пахта вазни кўрсаткичларини акс эттирувчи маълумотлар.

Тадқиқотни ўтказиш услублари. Мазкур тадқиқотларни олиб боришда генетиканинг популяцион таҳлил услубидан фойдаланилди. Маълумотларга математик статистик ишлов бериш Б.А.Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

Натижалар. Таҳлилдаги ғўза навларининг ўсимликларидан 2020-2022 йилларда йиғиштириб олинган ҳосили намуналарининг бир кўсақдаги пахта оғирлиги кўрсаткичлари қиёсий ўрганилганда қуйидаги маълумотлар олинди(жадвал):

Жадвал.

Нав ва тизмаларнинг бир кўсагдаги пахта вазни кўрсаткичлари.

№	Тадқиқот ашёлари номи	Хўжалик белгиси		
		Бир кўсагдаги пахта вазни (гр)		
		2020 йил	2021 йил	2022 йил
1.		X±m	X±m	X±m
2.	Наманган-77 (андоза)	5,59±0,05	5,42±0,08	5,22±0,09
3.	С-6524 (андоза)	5,80±0,07	5,59±0,09	5,82±0,11
3.	Султон	6,19±0,08	5,87±0,10	6,10±0,12
4.	С-8290	6,37±0,08	6,41±0,10	5,90±0,11
5.	Бухоро-102	7,09±0,10	6,91±0,12	6,53±0,11
6.	Хоразм-127	6,12±0,08	6,33±0,12	5,82±0,10
7.	Келажак	6,34±0,08	6,31±0,12	5,93±0,10
8.	ЎзФА-707	6,10±0,08	5,58±0,09	6,32±0,12
9.	ЎзФА-710	5,78±0,08	6,07±0,09	5,97±0,10
10.	Меҳнат	6,70±0,10	6,32±0,11	6,40±0,12
11.	Юлдуз	6,53±0,11	5,78±0,10	6,20±0,12
12.	АН-Боёвут-2	6,12±0,10	6,12±0,11	5,91±0,10
13.	Т-19	6,33±0,12	6,13±0,11	6,73±0,11
14.	Т-41	6,20±0,10	6,39±0,12	6,65±0,12
15.	Т-1278	6,80±0,10	7,09±0,14	6,33±0,12
16.	Т-1326	6,12±0,09	6,32±0,12	6,53±0,13
17.	Т-1336	6,04±0,09	6,12±0,11	5,81±0,11
18.	Т-1391	6,82±0,11	7,11±0,13	6,30±0,12
19.	Т-1470	5,51±0,09	5,21±0,12	5,82±0,10
20.	Т-1477	6,11±0,10	6,54±0,14	6,68±0,12
21.	Т-1777	6,14±0,11	5,90±0,12	5,82±0,11
22.	Т-8588	6,51±0,10	6,32±0,13	6,22±0,11

Жадвал маълумотларидан маълум бўлишича, таҳлилдаги ғўза дурагай-ларининг ўрганилаётган белгисининг уч йиллик маълумотларидан олинган умумий ўртача кўрсаткичлар бўйича юқоридан пастга томон кетма-кетликни Бухоро-102, Т-1278, Т-1391, Меҳнат, Т-1477, Т-41, Т-19, Т-8588, Т-1326, С-8290, Келажак, Юлдуз, Хоразм-127, Султон, АН-Боёвут-2, ЎзФА-707, Т-1336, Т-1777, ЎзФА-710, С-6524, Т-1470 ва Наманган-77 намуналари ташкил этган.

Айрим ғўза навларининг бир кўсагдаги пахта вазни камайиши толасининг чиқими ҳамда сифати кўрсаткичларининг ортишига ижобий таъсир этиши бир қатор адабиётларда келтириб ўтилган[8-9].

Таҳлилларга асосланиб шундай хулосага келиш мумкинки, Бухоро-102 нави ҳамда юқорида келтирилган кетма-кетликдаги бошқа бир қатор ашёларда ўрганилган белги бўйича барқарорлик мавжуд экан.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Автномов В.А., Кимсанбаев М.Х. “Наследование числа коробочек и продуктивности хлопкосырца одного растения у геогра-фически отдаленных гибридов $F_1 - F_2$ *G.barbadense* L.”. Ж. Аграрной Науки Узбекистана. №2 (24), Ташкент, 2005, с.31-37.
2. Б. Мамараҳимов “Ғўза селекцияси ва уруғчилигида айрим хўжалик белгиларининг ўзаро боғлиқлиги”. AGRO ILM журнали, 3[23]-сон, 2012. 8-9-б.
3. Б.Х. Аманов, Ф.Р. Абдиев “Формирование числа створок коро-бочки в одном растении у бекресс гибридов перуанского вида хлопчатника”. Ўзбекистон биология журнали. 4-2016. 53-56 б.
4. Жўрақулов Ғ.Н., Мамажоев А.А. “*G.hirsutum* L. ғўза навларида битта кўсақдаги пахта вазни билан қимматли хўжалик белгилари ўртасидаги корреляцион боғлиқлик” – Ғўза ва бошқа экинлар генофонди биохилма-хилликларини ўрганиш, ривожлан-тириш, сақлаш ва самарали фойдаланиш истиқболлари мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 2020-й, 255-257 б.
5. Матниязова Ҳ.Ҳ., Шеримбетов А.Г. “*G HIRSUTUM* L. навларининг дурагайларининг иккинчи бўғинида битта кўсақдаги пахта оғирлиги белгисининг ўзгарувчанлиги”. ЎЗМУ “Биология ва экологиянинг долзарб муаммолари” мавзусидаги илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 2015-й, 135-137 б. О.Р.
6. Эргашев “Ғўзанинг янги ЎзФА-710 нави популяциясида бир кўсақдаги пахта вазни белгиси кўрсаткичлари таҳлили”. Агро Илм – Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали 2017 йил, 5 сон, 20-21 б.
7. П.Ш. Иброҳимов, В.А. Автономов “*G.barbadense* L. турига хос навлардаги асосий хўжалик белгиларини ирсийланиши”. // Ғўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик масалалари тўплами. Тошкент – 1993, 47-50 б.
8. О.Р. Эргашев “*G.hirsutum* L. турига мансуб янги ғўза навида айрим хўжалик белгиларининг бир неча авлодларда фенотипик намоён бўлиши”. Агро илм. Тошкент, 2020. 2 (65) сон, 7-8 бет.
9. Эргашев О.Р., Қаҳҳоров И.Т., Қодирова М.Р., Ҳакимов А.Э. “Ғўза-нинг янги ЎзФА-710 навининг бир кўсақ оғирлиги белгиси кўрсаткичининг турғунлигининг генотип-ташқи муҳит таъсирида сақланишини популяциявий таҳлили”. Генетика, геномика ва биотехнологиянинг замонавий муаммолари мавзусидаги Республика илмий анжумани тўплами. 18.05.2017. 18-20 б.
10. Усманов С.А., Алиходжаева С.С., Хударганов К.О., Абдиев Ф.Р. «Создание доноров *G.barbadense* L. с высоким выходом волокна и массой хлопка сырца одной коробочки». // Материалы международной научнопрактическая конференция «Современное состояние селекции и семеноводства хлопчатника, проблемы и пути их решение». Ташкент – 2007. с. 157-159.